

Resumo Simples

III Jornada Cedigma
12, 13, 14 de Setembro 2025

Os desafios da Atenção Primária na promoção da saúde integral

The challenges of Primary Care in promoting comprehensive health

Sidiane Sirley Nunes Silva Boneth¹

¹UFMT UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO
drasidyani@gmail.com

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17480256>

Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) é reconhecida como a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e desempenha papel essencial na promoção da saúde integral, ao buscar atender o indivíduo em suas dimensões biológica, psicológica e social. No entanto, apesar dos avanços obtidos ao longo dos anos, a APS ainda enfrenta inúmeros desafios que dificultam a efetivação de um cuidado realmente integral e resolutivo. **Objetivo:** O estudo visa refletir sobre os principais desafios enfrentados pela Atenção Primária na promoção da saúde integral, considerando aspectos estruturais, organizacionais e humanos que interferem na qualidade da assistência. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo e descritivo, com levantamento de artigos científicos, livros, capítulos de livros de anais publicados entre os anos 2015 e 2025, disponíveis em bases como SciELO, LILACS e Google Acadêmico. Foram selecionadas publicações que abordavam a atuação das equipes de saúde da família, políticas públicas, dificuldades de acesso, gestão de recursos e estratégias de promoção da saúde no contexto da APS. **Resultados e Discussões:** Os principais desafios da Atenção Primária estão relacionados à escassez de profissionais qualificados, à sobrecarga de trabalho das equipes, à limitação de recursos materiais e financeiros, e à fragmentação do cuidado. Além disso, observou-se que a falta de integração entre os diferentes níveis de atenção compromete a continuidade do cuidado e dificulta o acompanhamento longitudinal dos usuários. Outro ponto relevante é a dificuldade em implementar ações intersetoriais que envolvam educação, assistência social e saneamento básico, fundamentais para uma abordagem integral da saúde. A formação ainda centrada em modelos biomédicos também se mostra um obstáculo, pois restringe a atuação dos profissionais à dimensão curativa, deixando em segundo plano as ações preventivas e de promoção da saúde. Por outro lado, experiências bem-sucedidas indicam que a adoção de práticas humanizadas, o fortalecimento do vínculo entre equipe e comunidade, e o incentivo à educação permanente em saúde podem favorecer a integralidade do cuidado. Estratégias como o trabalho em equipe multiprofissional, o uso de tecnologias de informação e o fortalecimento da gestão participativa demonstram potencial para superar parte das limitações existentes.

Conclusão: Atenção Primária como base da saúde integral depende de investimentos contínuos em infraestrutura, capacitação profissional e valorização das equipes de saúde da família. Além disso, é fundamental fortalecer políticas públicas que priorizem o cuidado centrado na pessoa e ampliem a articulação entre os diferentes níveis de atenção e setores sociais. Assim, a APS pode cumprir seu papel de promover a saúde de forma ampla, equitativa e humanizada, contribuindo efetivamente para a melhoria da qualidade de vida da população.

Referências

BUSS, Paulo Marchiori; FERREIRA, José Roberto. Atenção primária e promoção da saúde. BRASIL. Ministério da Saúde. Projeto Promoção da Saúde. Promoção da Saúde. Brasília, DF: MS, p. 7-14, 2001.

DA COSTA SILVA, Luana Vitória et al. Promoção a saúde e multiprofissionalidade na atenção primária a saúde: Revisão de Literatura. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 5, n. 5, p. 5608-5618, 2023.

PRADO, Nilia Maria de Brito Lima; SANTOS, Adriano Maia dos. Promoção da saúde na Atenção Primária à Saúde: sistematização de desafios e estratégias intersetoriais. *Saúde em Debate*, v. 42, p. 379-395, 2018.

PEREIRA, Maria Clara Leal et al. Saúde pública no Brasil: desafios estruturais e necessidades de investimento sustentáveis para a melhoria do sistema. *Revista Cedigma*, v. 2, n. 3, 2024.